

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR VA MA'LUMOTLARNI SAQLASH TIZIMLARI

G. Israyiljanova

*Farg'ona davlat texnika universitet
2-son akademik litseyi*

J. Qurbonov

*Farg'ona davlat texnika universitet
2-son akademik litseyi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231107>

Annotatsiya – Ushbu maqolada Bulutli saqlash xizmatlarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, foydalanuvchilar veb-brauzer va internetga ulash jarayonlarini texnik jihatdan mohiyati ilmiy-amaliy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar – USB, flesh-disk, megabayt, gigabayt, terabayt, fayl, sig'im, bulutli saqlash.

Bulutli xizmatlar va texnologiyalar yildan-yilga tobora ommalashib bormoqda. Bulutli saqlash xizmatlarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, foydalanuvchilar veb-brauzer va internetga ulangan deyarli har qanday qurilmadan shaxsiy hisoblariga yuklangan fayllarga kirishlari mumkin. Texnik jihatdan, fayl almashish xizmatlari haqida ham shunday deyish mumkin. Biroq, yaqindan ko'rib chiqilsa, bulutli saqlash bir qator muhim farqlarga ega va ancha moslashuvchan va xilma-xil imkoniyatlarni taklif etadi.

Xuddi USB flesh-disk egasi singari, bulutli saqlash foydalanuvchisi ham ma'lum sig'imdagi (hozirda bir necha gigabayt) saqlash qurilmasini oladi va undan turli maqsadlarda foydalanish mumkin. Masalan fayllarni bir qurilmadan boshqasiga o'tkazish, ma'lumotlarni uzoq muddatli saqlash, zaxira nusxalarini yaratish va boshqalar.

Lekin USB flesh-disk bilan taqqoslash to'liq to'g'ri emas, chunki biz muhokama qilayotgan bulutli saqlash xizmatlari shunchaki fayllarni yuklash va saqlashdan ko'proq narsani taklif qiladi. Masalan, fayl almashish xizmatidagi kabi, siz hamkasblar, do'stlar va tanishlar bilan ma'lumotlarni almashish uchun havola yaratishingiz mumkin. Bundan tashqari, ba'zi xizmatlar nafaqat ma'lum bir fayl yoki papkani yuklab olish uchun havolalarni, balki bulutli diskingizning bir qismiga kirish huquqini beruvchi taklifnomalarni ham yaratadi.

Afzalliklari qanday? Birinchidan, bulutli diskka kirish ancha qulayroq bo'ladi. Bulutli diskka mos keladigan tizim papkasi kompyuterning qurilmalarida paydo bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, fayllarni nusxalash, ko'chirish, nomini o'zgartirish va o'chirish standart fayl brauzeri yordamida amalga oshirilishi mumkin — xuddi tashqi qattiq disk yoki USB flesh-disk kabi.

Ko'pgina xizmatlar ma'lumotlarni avtomatik sinxronlashtirishni taklif qiladi. Kompyuteringizning qattiq diskida yoki mobil qurilmangizning o'rnatilgan xotirasida bir yoki bir nechta papkani tanlash orqali siz ularning nusxasini bulutli diskda yaratishingiz mumkin, u har safar ulanganingizda avtomatik ravishda sinxronlashtiriladi. Bu sizga turli qurilmalarda bir xil hujjatlar bilan ishlash kerak bo'lganda juda qulaydir - masalan, uy kompyuteringizda yo'lda yaratilgan matnli hujjatni tahrirlash (noutbuk yoki planshetdan foydalanish).

Bundan tashqari, ma'lumotlarni sinxronlashtirish funksiyasi hujjatlar ustida hamkorlikda ishlash imkonini beradi, bu ayniqsa loyiha ishtirokchilari turli ofislarda yoki hatto turli shaharlarda joylashgan bo'lsa, qulaydir.

Bulutli saqlash, shubhasiz, qulay va ko'plab qiziqarli imkoniyatlarni taqdim etadi.

Ushbu saqlash modelidan foydalanganda xavfsizlik ayniqsa dolzarb masala hisoblanadi. Xizmat ko'rsatuvchi provayderlar mijozlarining ma'lumotlari uchun ishonchli himoyani va'da qilsalar-da, hech kim uning ruxsatsiz shaxslar qo'liga tushib qolmasligiga 100% kafolat bera olmaydi. Shu sababli, maxfiy yoki qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan fayllarni shaxsiy bulutli disklarda saqlash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, dasturiy ta'minot va apparat nosozliklari, shuningdek, zararli faoliyat xavfi mavjud, bu esa ma'lumotlarga vaqtincha kirish imkoni bo'lmasligi yoki hatto qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Shaxsiy bulutli saqlash mobil qurilmalar foydalanuvchilari uchun ayniqsa jozibador bo'lganligi sababli, simsiz infratuzilmani rivojlantirish juda muhimdir. Afsuski, bizning mamlakatimizda keng polosali internetga ulanishni ta'minlay oladigan simsiz tarmoq qamrovi hozirda asosan yirik shaharlarning zich joylashgan hududlari bilan cheklangan. Metropolitan hududidan atigi bir necha o'nlab kilometr uzoqlik jiddiy muammoga aylanadi, chunki keng polosali internetga ulanishsiz shaxsiy bulutli diskdan foydalanish juda qiyin.

Albatta, bulutli disklarning ma'lum kamchiliklari va cheklovlari mavjud. Biroq, shuni yodda tutish kerakki, bu texnologiya hali ham boshlang'ich bosqichda va vaqt o'tishi bilan bu muammolarning aksariyati hal qilinishiga shubha yo'q. an'anaviy va bulutli texnologiyalarni ko'rib chiqamiz.

An'anaviy texnologiyalar	Bulutli texnologiyalar
<p><i>Elektron pochta</i> : Outlook. Dastur ishga tushirilganda xatlar foydalanuvchi kompyuteriga yuklab olinadi va u yerda saqlanadi.</p>	<p>Brauzer pochta: Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru va boshqalar. Siz elektron pochta xabarlarinigiz mazmunini o'qish va qo'shimchalarni yuklab olish mumkin, ammo hamma narsa serverda jismonan saqlanadi. Siz istalgan elektron pochta internetga ulangan istalgan kompyuterdan o'qishingiz mumkin.</p>
<p><i>Musiq</i>a : yuklab olingan/sotib olingan va tinglangan. Fayllar/disklar jismonan sizning ixtiyoringizda.</p>	<p>Veб-sayt orqali musiqa tinglang.</p>

<p><i>Video</i> : Kino diskini yuklab olish/sotib olish. Ko'pgina filmlar bir marta ko'riladi, keyin disklar javonlarda chang to'planadi. Yuklab olinganda, har bir film qattiq diskda bir necha gigabayt joy egallaydi.</p>	<p>Filmlarni onlayn tomosha qilish. Hozirda yuqori ma'lumot uzatish tezligi bilan yaxshi ijro etish sifatini ta'minlaydigan ko'plab bunday xizmatlar mavjud. Va filmni yuklab olishni kutishingizga hojat yo'q.</p>
--	---

Biz mashhur bulutli xizmatlarni ham ko'rib chiqamiz.

Google Drive - bu Google'ning bulutli saqlash xizmati. Google Drive foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlarini bulut serverlarida saqlash va ularni boshqalar bilan onlayn ravishda baham ko'rish imkonini beradi.

OneDrive — 2014-yil fevral oyida fayl almashish funksiyalariga ega bulutga asoslangan onlayn fayllarni saqlash xizmati bo'lgan Microsoft SkyDrive nomi o'zgartirildi.

Dropbox - bu foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlarini bulutdagi serverlarda saqlash va uni internetdagi boshqa foydalanuvchilar bilan baham ko'rish imkonini beruvchi bulutli saqlash xizmati.

Yandex Disk - bu Yandex'ning bepul bulut xizmati bo'lib, foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlarini bulut serverlarida saqlash va uni boshqa foydalanuvchilar bilan onlayn almashish imkonini beradi. U ma'lumotlarni bir nechta qurilmalarda sinxronlashtirish orqali ishlaydi.

Bu bulutli xizmatlarning to'liq ro'yxatidan ancha uzoq. Ko'rib turganimizdek, ishlab chiquvchilarning individual kengaytmalaridan qat'i nazar, ularning barchasi o'zlarining asosiy funksiyasini - ma'lumotlarni saqlashni bajaradilar. Agar siz ish va uy o'rtasida flesh-disk bilan yugurishdan, doimo muhim fayllarga to'la noutbukni ko'tarib yurishdan charchagan bo'lsangiz va muhim fayllaringizni istalgan kompyuter yoki mobil qurilmada o'zingiz yoki jamoangiz uchun ochiq qilishni istasangiz, unda bulutli saqlash sizga yordam berishi mumkin.

Shunday qilib, shaxsiy bulutli saqlash allaqachon haqiqatga aylandi. Ushbu ma'lumotlarni saqlash usuli fayllarni boshqa qurilmalar va foydalanuvchilarga uzatish, turli qurilmalardan ish fayllariga kirishni ta'minlash, kompyuterlar va mobil qurilmalardan ma'lumotlarni zaxiralash, hujjatlar ustida hamkorlik qilish va boshqa ko'plab vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Bulutli saqlash, saqlash usullarini rivojlantirishda yangi yo'nalish bo'lib, tashkiliy ma'lumotlarni saqlash tizimlarini yaratish, ularga kirish va boshqarish uchun yangi imkoniyatlarni ochadi. Bulutli saqlash hozirda asosan iste'molchi texnologiyasi bo'lsa-da, u tez orada korporativ yechimga aylanmoqda. Gibrid bulut modellari tashkilotlarga xarajatlarni tejash va geografik himoya qilish uchun kamroq sezgir ma'lumotlarni bulutga uzatish bilan birga, mahalliy ma'lumotlar markazlarida ma'lumotlarining maxfiylikini saqlashga imkon beradi.

Ushbu texnologiyalarni ta'lim muassasasida qanday qo'llash mumkin?

1. Xodimlarning hujjatlar bo'yicha hamkorligi.

Masalan, ta'lim dasturi yoki yillik reja. Bunday keng ko'lamli hujjat ma'muriyat va ma'lum sohalar uchun mas'ul bo'lgan o'qituvchilar, masalan, ta'lim psixologi, ijtimoiy

xodim yoki sog'liqni saqlashni rivojlantirish bo'yicha mutaxassis tomonidan yaratiladi. Har bir shaxs hujjatning ma'lum bir qismi uchun javobgardir, ammo boshqa bo'limlardagi ma'lumotlarga izoh berishi yoki ularni to'ldirishi mumkin.

Yana bir misol - barcha sinf o'qituvchilari o'z sinflari haqida ma'lumot bilan to'ldirishlari shart bo'lgan elektron jadval. Bunday hujjatlar bilan mahalliy tarmoqda ishlashga urinayotganda muammo yuzaga keladi: turli kompyuterlarda bir vaqtning o'zida bir xil hujjat ustida ishlashning iloji yo'q. Bir xil hujjatning bir nechta nusxalari yaratiladi, keyin ularni birlashtirish kerak bo'ladi.

Bulutda hamkorlik qilish uchun hujjat yaratishingiz yoki bulutli xotiraga joylashtirishingiz va uni havola yoki elektron pochta manzillariga ega bo'lganlar bilan baham ko'rishingiz kerak.

2. Talabalarining qo'shma loyiha ishi.

Faoliyat jarayoni quyidagicha. Talabalar loyiha mavzularini olishadi va guruhlariga bo'linadilar. Guruh ichida vazifalar taqsimlanadi. Keyin guruh rahbari hujjat yaratadi va uni boshqa ishtirokchilar uchun (havola yoki elektron pochta manzili orqali) ochiq qiladi. Talabalar loyiha ustida uyda yoki maktabda ishlaydilar, hujjatlarni mazmun bilan to'ldiradilar. Ish tugallangandan so'ng, o'qituvchiga kirish huquqi beriladi.

O'qituvchi hujjatning istalgan qismiga sharh berishi mumkin, shunda talabalar loyiha taqdim etilishidan oldin uning mazmunini qayta ko'rib chiqishlari mumkin. Loyihani yaratishda ishtirok etishni baholashda o'qituvchi uchun o'zgarishlar xronologiyasini kuzatib borish muhimdir. Ushbu xronologiya ma'lum darajada har bir guruh a'zosining hissasini aniqlashi mumkin.

3. Masofaviy ta'lim.

O'qituvchi elektron kundalik yordamida o'quvchilarga topshiriqlar beradi. Bu har qanday yozma topshiriqlar bo'lishi mumkin. O'quvchi hujjat yaratishi yoki o'qituvchining hujjati bilan qandaydir tarzda o'zaro aloqada bo'lishi (savollarga javob berishi, muammolarni yechishi, jadvalni to'ldirishi) talab qilinadi. O'qituvchi tahrirlangan hujjatni ko'rishi mumkin, chunki unga kirish huquqiga ega.

Qanday boshlash kerak?

Xizmatdan foydalanish uchun sizga internetga ulangan kompyuter yoki hatto smartfon yoki planshet kabi mobil qurilma kerak bo'ladi. Bunday qurilmalarda hujjatlar yaratish juda qulay emas, ammo o'zgartirishlar kiritish oson.

Ikkinchi talab - bu haqiqiy elektron pochta manzili. Bu bulut xizmatiga ro'yxatdan o'tish jarayonini yakunlash uchun zarur, chunki elektron pochta manziliga havolani o'z ichiga olgan elektron pochta xabari yuboriladi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng, siz darhol ishlashni boshlashingiz mumkin.

Bulutli texnologiyalarning kamchiliklari.

Bulutli texnologiyalarning afzalliklari haqida gapirganda, ular keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xavflarni e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak.

Birinchi, bu tarmoq ulanishiga bog'liq. Internetga ishonmang, ayniqsa, masalan, siz konferensiyaga bormoqchi bo'lsangiz va taqdimotingizning faqat bitta nusxasi bulutda bo'lsa.

Umuman olganda, muhim ma'lumotlar bilan ishlashda eng muhim qoidalardan biri bu zaxira nusxalarini yaratishdir. Hujjatlarning nusxalarini ham kompyuteringizdagi mahalliy papkalarda, ham ko'chma tashuvchilarda saqlashingiz kerak.

Uchinchidan, gap shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish haqida. Maxfiy ma'lumotlarni bulutda saqlamasligingiz kerak. Xuddi shu narsa bulutli hisoblashga ham tegishli. Siz unga faqat o'zingiz ishlatishga qulay bo'lgan ma'lumotlar bilan ishonishingiz kerak.

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ma'lumotlarni saqlash, uzatish va qayta ishlash usullarining tubdan o'zgarishiga olib keldi. Ushbu jarayonda bulutli texnologiyalar zamonaviy axborot infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanib, foydalanuvchilarga ma'lumotlardan istalgan joyda va istalgan qurilma orqali foydalanish imkonini bermoqda. Maqolada bulutli ma'lumotlarni saqlash texnologiyalarining ishlash tamoyillari, afzalliklari va kamchiliklari batafsil ko'rib chiqildi hamda an'anaviy saqlash usullari bilan taqqoslandi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bulutli saqlash texnologiyalari qulaylik, moslashuvchanlik, avtomatik sinxronlash va hamkorlikda ishlash kabi bir qator ustunliklarga ega. Ayniqsa, ta'lim sohasida ushbu texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini samaraliroq tashkil etish, hujjatlar bilan birgalikda ishlash, masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish va talabalar faoliyatini nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, internet tarmog'iga bog'liqlik, axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash kabi muammolar bulutli texnologiyalarning asosiy kamchiliklari sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, bulutli texnologiyalar ma'lumotlarni saqlash va boshqarishning istiqbolli yo'nalishi bo'lib, ularni joriy etishda xavfsizlik choralari rioya qilish va zaxira nusxalarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda ushbu texnologiyalarning yanada takomillashuvi va infratuzilmaning rivojlanishi natijasida bulutli saqlash tizimlari nafaqat individual foydalanuvchilar, balki ta'lim muassasalari va tashkilotlar faoliyatida ham keng qo'llanilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Basakov M. I. Ofis ishi (Boshqaruv uchun hujjatlarni qo'llab-quvvatlash): Darslik. 3-nashr. Moskva: "Dashkov va K°" nashriyot va savdo korporatsiyasi, 2004.
2. Vc.ru / "Agar barcha ommaviy axborot vositalari eskirib qolsa, shaxsiy ma'lumotlarimizni qayerda saqlaymiz?" Sergey Kozlovskiy. [Elektron resurs], URL: <https://vc.ru/p/data-future> .
3. Vikipediya / Bulutli ma'lumotlarni saqlash. [Elektron resurs]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Cloud_data_storage.
4. Shaxsiy ma'lumotlar uchun Computer Press / "Cloud". Aleksey Asmakov [Elektron resurs] URL: <http://compress.ru/article.aspx?>
5. Shaxsiy ma'lumotlar uchun Computer Press / "Cloud". Aleksey Asmakov [Elektron resurs] URL: <http://compress.ru/article.aspx?>